

CONTROLUL EUROPEAN ȘI CONSTITUȚIONAL AL MĂSURILOR DE IMPOZITARE ÎN RAPORT CU DREPTUL LA PROPRIETATE

Mariana OJOGA

Doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Academiei de Științe a Moldovei

e-mail: marianaojoga@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-1930-7702>

Ca regulă, măsurile de impozitare reprezintă o formă a restrângerii dreptului la proprietate, persoana fiind impusă să cedeze o parte din bunurile sale în folosul statului. Ca și oricărei alte ingerințe ce poate fi adusă drepturilor fundamentale, controlul european și cel constituțional al măsurilor de impozitare se axează pe verificarea următoarelor exigențe: impozitele să fie stabilite printr-o lege accesibilă, previzibilă și clară; să urmărească un scop legitim; să fie proporționale cu scopul urmărit și să nu fie stabilite în mod discriminatoriu. În condițiile în care desconsiderarea acestor exigențe ar putea antrena o violare a art. 1 Protocol nr. 1 sau a altor articole din Convenție în anumite situații, prezentul articol este destinat să analizeze întinderea controlului european și constituțional în privința măsurilor de impozitare.

Cuvinte-cheie: impozite, control, previzibilitatea legii, claritatea legii, accesibilitatea legii, nediscriminatoriu, proporțional.

EUROPEAN AND CONSTITUTIONAL CONTROL OF TAXATION MEASURES IN RELATION TO THE RIGHT TO PROPERTY

As a rule, taxation measures represent a form of restriction of the right to property, the person being forced to cede part of the goods for the benefit of the state. Like any other interference that can be brought to fundamental rights, the European and constitutional control of taxation measures focuses on verifying the following requirements: taxes should be established by an accessible, predictable and clear law; to pursue a legitimate aim; be proportionate to the aim pursued and not be established in a discriminatory manner. In the conditions in which the disregard of these exigencies could entail a violation of art. 1 Protocol no. 1 or other articles of the Convention in certain situations, this article is intended to examine the extent of European and constitutional control over taxation measures.

Keywords: taxes, control, predictability of the law, clarity of the law, accessibility of the law, non-discriminatory, proportional.

CONTRÔLE EUROPÉEN ET CONSTITUTIONNEL DES MESURES FISCALES RELATIVES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ

En règle générale, les mesures fiscales représentent une forme de restriction du droit de propriété, la personne étant contrainte de céder une partie des biens au profit de l'État. Comme toute autre ingérence susceptible d'être portée sur les droits fondamentaux, le contrôle européen et constitutionnel des mesures fiscales se concentre sur la vérification des exigences suivantes: les impôts doivent être établis par une loi accessible, prévisible et claire; poursuivre un but légitime; être proportionnée au but poursuivi et ne pas être établie de manière discriminatoire. Dans les conditions où le non-respect de ces exigences pourrait entraîner une violation de l'art. 1 Protocole no. 1 ou d'autres articles de la Convention

dans certaines situations, cet article vise à examiner l'étendue du contrôle européen et constitutionnel sur les mesures fiscales.

Mots-clés: impôts, contrôle, prévisibilité de la loi, clarté de la loi, accessibilité de la loi, non-discriminatoire, proportionnelle.

ЕВРОПЕЙСКИЙ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ МЕР В ОТНОШЕНИИ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

Как правило, налоговые меры являются формой ограничения права на собственность, когда лицо вынуждено передавать часть дохода государству. Как и любое другое вмешательство, которое может быть приведено к основным правам, европейский и конституционный контроль за налоговыми мерами направлен на проверку следующих требований: налоги должны устанавливаться с помощью доступного, предсказуемого и четкого закона; преследовать законную цель; быть соразмерными преследуемой цели и не устанавливаться дискриминационным образом. В условиях, когда игнорирование этих требований может повлечь за собой нарушение ст. 1 Протокол № 1 или других статей Конвенции, в определенных ситуациях данная статья предназначена для изучения степени европейского и конституционного контроля над налоговыми мерами.

Ключевые слова: налоги, контроль, предсказуемость закона, ясность закона, доступность закона, недискриминация, пропорциональность.

Introducere

În mod tradițional, patrimoniul în privința căruia operează garanția proprietății este cel ce rămâne individului după prelevarea impozitelor, contribuțiilor și taxelor datorate statului, astfel încât, ca regulă, nu se poate invoca garanția constituțională a dreptului la proprietate pentru a refuza plata acestor contribuții fiscale. În condițiile actuale în care statul realizează anumite politici sociale și economice, intervenind în economie prin pârgii de ordin financiar, stimulând sau descurajând anumite domenii de activitate și redistribuind venitul național, sarcinile fiscale pot greva în mod esențial asupra instituției proprietății, punând în pericol libertatea individului. [1, pag. 424] Așadar, deși obligația de a ceda o parte din veniturile sale statului este consacrată la nivel constituțional în art. 58 din Constituție, acest angajament se înfățișează drept o restrângere a dreptului la proprietate. Această prerogativă a suveranului de a colecta impozite se bucură și de o consacrare la nivel internațional. Astfel, art. 1 Protocol nr. 1 din Convenția europeană acordă statelor dreptul de a adopta legile pe care le consideră necesare reglementării folosirii bunurilor con-

form interesului general sau pentru a asigura *plata impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor*". Consacrarea dreptului statelor de a stabili impozite în mod expres în textul Convenției denotă că aceste măsuri primesc un tratament special, iar la alcătuirea Convenției, statele contractante nu au intenționat să submineze baza de care depinde finanțarea lor. Totodată, conținutul art. 1 din Protocol nr. 1 al Convenției este susceptibil de două interpretări: fie această prevedere este considerată ca o derogare de la principiul protecției dreptului la proprietate care exclude orice posibilitate de control a legislațiilor fiscale, fie, *per a contrario*, acest text trebuie analizat ca fiind o garanție oferită contribuabililor care au deschisă calea unui control al legislațiilor interne în materie de impozitare. Totuși, se pare că instanța europeană a ales să se încline spre cea de-a doua abordare, considerând că art. 1 din Protocolul nr.1 oferă protecție contribuabililor. Pornind de la aceste realități, în studiul de față, ne propunem să țărnuim problematica măsurilor de impozitare ca o restrângere a dreptului la proprietate, prin evaluarea întinderii controlului european și constituțional în privința acestor măsuri.

Metodologia de cercetare folosită. Pentru obținerea scopului propus în această lucrare, am utilizat metodele de analiză logică (deductivă, inductivă, de specificare), prin sintetizarea constatărilor și raționamentelor logice ale judecătorilor europeni și constituționali în cazul controlului măsurilor de impozitare.

Expunerea conținutului de bază

Prin stabilirea unor impozite în realizarea politicilor sale economice și sociale, statul ar putea ușor goli de conținut dreptul la proprietate și institui ingerințe arbitrare în dreptul la respectarea bunurilor. Pentru a nu putea fi ușor eviscerat prin diverse decizii pe plan financiar ale legiuitorului, măsurile de impozitare trebuie circumscrise aceluiași condiții, care se supune oricărei restrângeri a unui drept fundamental, conturate de art. 54 din Constituție și creionate de Curtea Europeană în jurisprudența sa și pe care le vom analiza în continuare.

Legalitatea. Prima exigență care se invocă în cazul stabilirii unor impozite este impunerea acestora printr-un act legislativ. Rațiunea stabilirii impozitelor și taxelor de către legiuitor, este una de dată veche, nefiind o inovație a sec. XX sau XXI. Or, chiar în cele mai timpurii documente, observăm condiționarea stabilirii impozitelor de către legislativ. Cu titlu separat menționăm - *Magna Charta Libertatum*, care prevedea că nici un impozit nu va fi stabilit de rege, ci doar cu aprobarea Consiliului și *Petiția engleză a drepturilor din 1628*, conform căreia omul liber nu poate fi obligat la impozite fără consimțământul Parlamentului. [23, pag. 22]

La epoca de azi, *sedes materiae* în materia impozitării îl reprezintă prevederile art. 58 din Constituție, care stipulează că cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice. Alineatul 2 al aceluiași articol, stipulează că sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale. Chiar dacă, impozitele sunt stabi-

lite de Constituție și dezvoltate într-o lege organică, Codul fiscal, precum și alte legi speciale, este necesar ca actul legislativ, care impune plata acestor contribuții, să îndeplinească criteriile *accesibilității, previzibilității și clarității*.

Exigența calității legii, a fost determinativă pentru judecătorul constituțional în *decizia nr. 14 din 22 mai 2018* [5], pentru a declara neconstituționale prevederile contestate. Curtea a luat act de faptul că declaranților le pot fi impuse, prin decizia de regularizare, în baza articolelor 127 din Codul vamal și 228 din Codul fiscal, pe de o parte, obligații vamale suplimentare, iar pe de altă parte, penalități pentru declararea cheltuielilor de transport mai mici comparativ cu alte tranzacții similare, efectuate de alți agenți economici. Din acest motiv, persoanele în discuție nu pot deduce, în mod rezonabil, care este baza de calcul a cheltuielilor de transport al mărfii și, prin urmare, acțiunile care ar putea angaja răspunderea lor. În final, forul constituțional a conchis că textul de lege este formulat de o manieră *imprecisă și neclară* și le conferă autorităților care le aplică o marjă largă de discreție. Prin urmare, textul menționat nu îndeplinește *standardul calității legii*.

Pentru aceleași exigențe Moldova a fost condamnată de Curtea europeană și anume pentru *neclaritatea legislației fiscale*. Astfel, în speța *Prigală contra Moldovei* [21], ce se **referă la modul de calculare a asigurărilor sociale de stat, în special dacă contribuțiile urmau a fi achitate din venitul net sau din venitul brut**, Curtea a subliniat că problema principală se rezumă la faptul dacă noțiunea de „onorarii” utilizată în legea bugetului asigurărilor sociale pentru anii 2000 și 2001 a fost suficient de bine definită în dreptul intern și/sau de către instanțele naționale, astfel încât reclamantul să poată deduce în mod rezonabil baza de calcul a contribuțiilor sociale ce urmează a fi plătite statului. În această privință, instanța europeană a remarcat faptul că nici legea cu privire la notariat, nici legea bugetului privind asi-

gurările sociale nu au specificat definiția exactă al termenului respectiv. Având în vedere existența unor îndoieli cu privire la domeniul de aplicare a noțiunii „onorarii” și dispozițiile articolului 11 din Codul fiscal, Curtea a concluzionat că reclamantul ar fi putut în mod rezonabil să se aștepte ca autoritățile statului să rețină interpretarea cea mai favorabilă. Deși, reclamantul a invocat încălcarea dreptului la proprietate, Curtea a constatat violarea art. 7 (nicio pedeapsă fără lege) și a considerat că nu este necesar să se expună pe tărâmul art. 1 Protocol nr. 1 din Convenție.

Să fie necesară într-o societate democratică. Criteriul necesității restrângerii, plasat în contextul unei societăți democratice, constituie un element de referință în analiza particulară a fiecărei situații în parte, atât de către legiuitor, atunci când acesta adoptă astfel de măsuri, fie și pentru judecătorul constituțional, în procesul de verificare a constituționalității unei astfel de măsuri, și fie de alte organe ale statului, inclusiv instanțele judecătorești, chemate să interpreteze și să aplice prevederile legislației în vigoare [3, pag. 218].

Necesitatea stabilirii impozitelor și taxelor este clară, în condițiile în care acestea reprezintă principala sursă de finanțare a statului. Curtea Constituțională în decizia nr. 34 din 19 septembrie 2002 [6] a statuat că rațiunea sarcinii de a achita impozite și taxe recurge din obligația statului de a proteja interesele naționale în activitatea financiară și este justificată de necesitatea asigurării certitudinii constituirii ritmice a resurselor financiare ale statului. Or, impozitele și taxele sunt sursa principală de venituri ale statului și constituie garanții importante ale apărării intereselor naționale pe plan financiar; astfel, statul poate să-și onoreze obligațiile față de cetățeni numai dispunând de resurse bugetare suficiente. Raționamente similare au fost reținute de aceeași Curte și cu altă ocazie [4], unde s-a reținut că legislatorul reglementând sfera bugetară, financiar-creditară și fiscală, este în drept să stabilească atât statutul subiecților care participă la relațiile reglementate de legislația

fiscală, cât și obiectul impunerii, modul de percepere, mărimea și periodicitatea impunerii.

Potrivit interpretărilor date Convenției, autoritățile naționale sunt acelea care trebuie să decidă în primul rând în privința impozitelor sau a contribuțiilor care trebuie colectate și în privința metodelor prin care acestea vor fi colectate; asemenea decizii implică de obicei, aprecierea chestiunilor politice, economice și sociale pe care Convenția le lasă în competența statelor contractante, care se bucură de o marjă largă de apreciere. În cauza *Imbert de Tremiolles* [7], ce viza plângerea reclamantilor prin care au fost obligați la plata impozitului de solidaritate pe avere, Curtea a observat că având în vedere *marja de apreciere* acordată statelor în acest domeniu, plata impozitului în discuție nu a afectat situația financiară reclamantilor suficient de grav pentru ca măsura să fie disproporționată sau un abuz de drept din partea statului, pentru a asigura plata impozitelor.

Totodată, s-a opinat că este inadmisibilă stabilirea unor impozite arbitrare, impuse atunci când este evident că nu există un fapt nou generator de venit care necesită impozitare conform legislației fiscale sau atunci când aplicarea impozitului este nefundamentată [24].

Principiul proporționalității. Proporționalitatea implică existența unui just echilibru între interesele aflate în conflict: cel public și cel privat. Linia de echilibru presupune preocuparea ca niciunul dintre interesele implicate în speță să nu beneficieze de o protecție absolută, prin negarea generală a protecției celuilalt. Prin urmare, judecătorului european și constituțional în cazul măsurilor de impozitare le revine sarcina de a verifica dacă a fost păstrat un echilibru just între cerințele interesului general al comunității și imperativele apărării dreptului la proprietate. De regulă, perceperea unui impozit nu este contrară respectării bunurilor, exceptând cazul în care ea impune celui care trebuie să-l plătească o povară insuportabilă [2, pag. 487].

Curtea europeană a generalizat în cauza *Svenska Managementgruppen AB contra Suediei* [9], că majorarea impozitelor sau contribuțiilor nu poate afecta negativ garanția dreptului la proprietate, cu excepția cazului dacă aceasta reprezintă o povară excesivă pentru persoana în cauză sau interferează fundamental cu poziția sa financiară. Aceleași principii au fost enunțate și cu altă ocazie, și anume în speța *Wasa Liv Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionssiftelse and a group of approximately 15,000 individuals contra Suediei* [11], fiind indicat că obligarea unui contribuabil la plata unui impozit sau contribuții nu ar putea fi contrară dreptului la respectarea bunurilor, cu excepția cazului în care ar fi fost obligat să suporte o sarcină intolerabilă și i-ar fi bulversat situația financiară.

În cauzele intentate împotriva Moldovei, este elocventă speța *Petro-M SRL și Rinax-TVR* [8], în care reclamantele au fost nevoite să achite o taxă majorată sub forme de accize, TVA și penalități ca urmare a unor modificări în Codul fiscal. Curtea a observat că persoanele interesate n-au pretins că sarcina impusă ar fi fost excesivă, iar din datele de care dispune, nu ar reieși că măsura litigioasă ar fi influențat în mod esențial situația financiară a companiilor reclamante, acestea fiind apte să își continue activitatea. În fine, Curtea a estimat că impozitarea la care au fost supuse companiile reclamante nu a prejudiciat „echilibrul just” care trebuie să existe între exigențele interesului general al comunității și imperativele de apărare a drepturilor fundamentale ale persoanei.

Într-o altă speță, *S.C. Complex Herta Import Export S.R.L. Lipova împotriva României* [22], Curtea a supus analizei proporționalitatea amenzilor aplicate unei persoane juridice în mărime de 14 000 EUR pentru lipsa afișajului și de 850 EUR, pentru neînregistrarea în casa de marcat a sumei provenite din vânzarea de carburant. Curtea a considerat că amenda respectivă nu poate fi calificată ca o „sarcină ex-

orbitantă” atât timp cât nu a avut o influență decisivă asupra situației financiare globale a reclamantei, care și-a continuat activitatea mai mulți ani după ingerința în litigiu. În aceste condiții, Curtea a considerat că autoritățile interne au păstrat justul echilibrul dintre cerințele interesului general, pe de o parte, și respectarea dreptului la proprietate al societății reclamante, pe de altă parte, reclamanta nesuportând o sarcină excesivă în raport cu scopul legitim urmărit.

În aceeași suită este și speța *Imbert de Tremiolles contra Franței* [7], potrivit căreia reclamantii s-au plâns de impunerea achitării impozitului de solidaritate pe avere, cerere care a fost declarat inadmisibilă. Curtea a observat că impozitul de solidaritate pe avere trebuia plătit de persoanele fizice ale căror active impozabile nete depășeau o anumită valoare și a fost introdus pentru a servi interesul public prin finanțarea unei părți din ajutorul social minim. Curtea a constatat că plata impozitului în discuție nu a afectat situația financiară a reclamantilor suficient de grav pentru ca măsura să fie considerată *disproporționată* sau un abuz de drept din partea statului.

Într-o altă orientare jurisprudențială este speța *Eko-Elda AVEE contra Greciei* [17], în care Curtea a hotărât că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 pentru faptul că *impozitul plătit necuvenit a fost restituit* după aprox.5 ani și 5 luni de la data la care reclamanta a solicitat restituirea acestuia. Curtea a considerat că refuzul autorităților de a plăti dobândă moratorie pentru o perioadă așa lungă de timp a *perturbat echilibrul just* care trebuia menținut între interesul general și interesele individuale.

În aceeași clasă, este și cauza *Buffalo SRL în lichidare contra Italiei* [15] în care reclamanta se plânga de întârzierile autorității fiscale la plata reducerilor, Curtea a hotărât că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1. Curtea a constatat că întârzierile la plata reducerilor de impozit au creat o stare de incertitudine pentru societatea reclamantă mai mult timp decât ceea ce ar putea fi considerată o perioadă

rezonabilă, fără posibilitatea acesteia de a remedia situația. Această ingerință în bunurile societății reclamante a fost *disproporționată*, deoarece impactul financiar al întârzierilor, combinat cu lipsa vreunei căi de atac efective pentru a accelera lucrurile și incertitudinea privind momentul plății reducerilor, a perturbat echilibrul just care trebuia menținut între cerințele de interes general al comunității și cerințele protejării dreptului la respectarea bunurilor.

În cauza *N.K.M. contra Ungariei* [19], reclamanta, funcționar public, s-a plâns că impunerea unui impozit de 98 % pentru o parte din plata sa compensatorie în temeiul unei legi intrate în vigoare cu 10 săptămâni înainte de concedierea sa constituia o privare nejustificată de proprietate. Deși autoritățile au o largă marjă de apreciere în materie fiscală, Curtea a constatat că mijloacele folosite au fost *disproporționale* în raport cu scopul legitim urmărit de a proteja bugetul public împotriva plăților compensatorii excesive. În plus, reclamantei nu i s-a acordat o perioadă de tranziție în care să se adapteze la noul sistem de compensare. De asemenea, prin privarea reclamantei de un drept dobândit, care servea interesului social special de reintegrare pe piața muncii, autoritățile ungare au expus-o unei sarcini individuale excesive,

Din analiza acestor hotărâri se atestă că raționamentul Curții la aprecierea proporționalității măsurii de impozitare a jalonat în dependență de faptul dacă achitarea amenzii a avut sau nu o influență decisivă asupra situației financiare a persoanei. Totuși considerăm că este foarte greu de stabilit un anumit nivel începând de la care impozitarea (amendarea) impune o sarcină excesivă contribuabilului. Astfel, că la stabilirea proporționalității măsurilor de impozitare, se va porni de la situațiile și circumstanțele concrete ale speței.

Să nu fie discriminatorie. Impunerea anumitor măsuri de impozitare implică, la modul general, principiul egalității contribuabililor în materie fisca-

lă și unitatea contenciosului fiscal. O speță relevantă în care s-a pus în discuție chestiunea de discriminare evidentă în probleme de impozitare este hotărârea *P.M. contra Marii Britanii* [20]. Potrivit acestei spețe, reclamantul s-a plâns în fața Curții de existența unei distincții de tratament cu privire la deducerile legale din impozite la care are dreptul un părinte potrivit legilor britanice, după cum copilul a fost născut în cadrul unei căsătorii între părinții săi ori în afara acesteia. În consecință, Curtea a conchis că distincția de tratament pe care o operează legea fiscală engleză nu are nici o justificare rezonabilă și obiectivă, de aceea, reclamantul a suferit o discriminare cu privire la exercitarea dreptului său de proprietate, astfel că art. 14 a fost violat.

Per a contrario, în cauza *Burden și Burden contra Marii Britanii* [16], două surori ne-căsătorite au trăit împreună toată viața lor, însă nu au putut să beneficieze de aceeași scutire de impozit pentru moștenire disponibilă cuplurilor căsătorite sau homosexualilor și lesbienelelor cu acorduri de parteneriat civil. Instanța de judecată a decis că situația surorilor era calitativ diferită de cea a cuplurilor căsătorite și de parteneriat civil și nu a existat, prin urmare, nici-o discriminare și nici-o încălcare a articolului 14 din CEDO.

În afară condițiilor enunțate supra, mai evidențiem că în optica judecătorului european și constituțional este inadmisibilă dubla impozitare. Această opinie a fost reținută în speța *National & Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building Society and the Yorkshire Building Society contra Marii Britanii* [18], Curtea europeană indicând că dubla taxare domestică poate fi considerată ca încălcând art. 1 al Protocolului 1 la Convenție. Același raționament, a fost reținut și de Curtea Constituțională în decizia nr. 96 din 19 decembrie 2016 [26]. În demonstrația de neconstituționalitate, s-a invocat că prin introducerea unei noi categorii de impozit - „impozitul pe avere”, se dublează impozitul pe bunurile imobiliare. Totuși, Curtea a împărțit o opinie disidentă

contestatarului, indicând că impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul pe avere sunt două categorii de impozite distincte, astfel încât nu poate fi invocată dubla impozitare.

Până aici am analizat măsurile de impozitare, doar sub incidența acestora cu dreptul la respectarea bunurilor, proteguit de art. 1 Protocol nr. 1 la Convenție, dar controlul acestor măsuri în fața instanței europene poate fi efectuat și cu referire la alte articole – art. 6 „Dreptul la un proces echitabil” și - art. 7 „Nicio pedeapsă fără lege” din Convenție. Deși, Curtea a decis cu valoare de principiu, că un contencios fiscal, în pofida efectelor patrimoniale pe care le are asupra situației contribuabililor, nu intră în domeniul drepturilor și obligațiilor de natură civilă [25], în unele situații acesta se poate încadra în categoria „acuzărilor în materie penală”. Conceptul de „pedeapsă” ale articolului 6 § 1, și articolului 7 au un domeniu de aplicare autonom.

Astfel, în cauza *Sydow contra Suediei* [10], în care reclamantul susținea că autoritățile financiare naționale i-au aplicat un impozit suplimentar substanțial, fără să i se dea posibilitatea să conteste actul respectiv în cadrul unei proceduri judiciare publice și echitabile, fiind astfel nesocotite prevederile art. 6 § 1 din Convenție, judecătorul european a considerat că acest caz reprezintă „o adevărată acuzație în materie penală” și, în consecință, a declarat că cererea este admisibilă. Într-o hotărâre ulterioară, *Bendenoun contra Franței* [14], în care reclamantul a fost obligat să plătească unele impozite restante, însoțite de penalități de întârziere substanțiale, Curtea a constatat că sancțiunea aplicată este „o grea pedeapsă pecuniară, susceptibilă să cauzeze un grav prejudiciu reclamantului”, așa încât, penalitatea aplicată intră în domeniul „materiei penale”, în sensul prevederilor art. 6 § 1 din Convenție .

În speța *A.P., M.P. și T.P. împotriva Elveției* [13], reclamantii, în calitate de unici moștenitori ai defunctului, care ulterior decesului, s-a dovedit că a

făcut evaziune fiscală, au fost impuși să plătească impozitele neplătite de decedat și li s-a aplicat și o amendă. Curtea a hotărât că a fost încălcat art. 6 § 2 (dreptul la un proces echitabil – prezumția de nevinovăție) din Convenție, deoarece reclamantii au fost sancționați penal pentru evaziunea fiscală prezumtiv comisă de defunct, fapt inadmisibil. Moștenirea vinovăției persoanei decedate nu este compatibilă cu normele justiției penale într-un stat de drept [12].

După această digresiune cu privire la incidența măsurilor de impozitare cu materia penală, conchidem că impozitarea fiscală constituie, în principiu, o ingerință în dreptul garantat de art. 1 Protocol nr. 1 al Convenției, care este justificată de interesele financiare ale statului și asigurarea politicii bugetare a țării. Impunerea unui impozit nu ar trebuie să fi în general incompatibilă cu dreptul la respectarea bunurilor cu condiția ca această măsură să nu ridice până la nivelul unei confiscări a unei părți din proprietățile contribuabilului sau să fie distructivă sau să compromită situația financiară a reclamantului.

Concluzii

Cu toate că marja de apreciere a statelor în materia impozitării este una foarte amplă, domeniul fiscal poate fi, totuși, supus unui control din partea Curții europene, care se referă la câteva puncte discutabile: dacă achitarea impozitului a influențat asupra solvabilității reclamantului, dacă este asigurat accesul la tribunal în problemele de impozitare și dacă există o discriminare evidentă în problemele de impozitare.

Deci, obligația financiară izvorâtă din colectarea impozitelor sau contribuțiilor poate afecta dreptul de proprietate, dacă ea impune persoanei sau entității în cauză o sarcină excesivă sau atentează esențial la situația financiară a acesteia. Este adevărat că o evoluție care conduce judecătorii europeni la verificarea proporționalității între cuantumul impozitului

și solvabilitatea persoanei se impună în mod progresiv, după cum am observat din spețele pe care le-am analizat mai sus.

Având în vedere că Curtea refuză să se amestece în politica de constrângere fiscală a statelor, iar Convenția nu prevede nicio restricție privind natura sau severitatea pedepselor, se pare că instanța europeană nu exercită un control foarte strict al deciziilor de impozitare, iar adresarea la CtEDO nu întotdeauna este „salvarea” în cazul acestor măsuri. În prezența unui control superficial al instanței europene în materia măsurilor de impozitare, se pare că individul ar putea fi impus la plata unei poveri fiscale insuportabile, fiind în imposibilitate de a-și apăra dreptul la proprietate în cazul golirii de conținut a acestuia.

Referințe bibliografice

1. BALAN, M. *Drept constituțional și instituții politice. Teoria generală a statului și a constituției. Constituția română în context european*. Vol. I. București: Hamangiu, 2015, 504 p. ISBN 978-606-27-0301-1

2. CHARRIER, J.-L., CHIRIAC, A. *Codul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Texte-comentarii-jurisprudență. Îndrumări practice-Bibliografie-Adnotare*. Paris: LexisNexisSA, 2008, 723 p. ISBN 978-9975-100-40-3

3. *Constituția Republicii Moldova. Comentariu*. Coordonatori: NEGRU, Boris, OSMOCHESCU, Nicolae, SMOCHINĂ Andrei și alții. Chișinău: Arc, 2012, 576 p. ISBN 978-9975-61-700-0

4. Curtea Constituțională. *Hotărârea nr. 8 din 12.04.2007 privind controlul constituționalității articolului 695 din Codul fiscal al Republicii Moldova*. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.54-56/9 din 20.04.2007 [online]. 3p. [citată la 26 aprilie 2016]. Disponibil: http://constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/ro_2007_h_8.pdf

5. Curtea Constituțională. *Hotărârea nr. 14 din 22 mai 2018 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 8 alineatul al treilea din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin*

Hotărârea Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002 (Sesizarea nr. 38g/2018) [online]. 13 p. [citată la 18 februarie 2019]. Disponibil: <http://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/ro-h14201838g2018rou3b10d.pdf>

6. Curtea Constituțională. *Hotărârea nr.34 din 19.09.2002 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 „Cu privire la statutul judecătorului” (cu modificările ulterioare)*. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.137-138/24 din 10.10.2002 [online]. 6 p. [citată la 26 mai 2016]. Disponibil: http://constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/ro_2002_h_34.pdf

7. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Decizia în cauza Imbert de Tremiolles din 04 ianuarie 2008* (cererea nr. 25834/05) [citată la 20 august 2017]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22002-2323%22%5D%7D>

8. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Decizia în cauza Petro-M SRL și Rinax-TVR SRL sin 23 martie 2017* (cererea 44787/05) [citată la 23 aprilie 2018]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%2C%22itemid%22:%5B%22001-172648%22%5D%7D>

9. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Decizia în cauza Svenska Managementgruppen AB contra Suediei d in 1 decembrie 1985* (cerere nr. 11036/84) [citată la 20 august 2017]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D%2C%22appno%22:%5B%2211036/84%22%5D%2C%22documentcollectionid%22:%5B%22DECCOMMISSION%22%5D%2C%22itemid%22:%5B%22001-72455%22%5D%7D>

10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Decizia în cauza Sydow contra Suediei din 12 mai 1987* (cerere nr. 11464/85) [online]. [citată la 24 ianuarie 2020]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-383%22%5D%7D>

11. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Decizia în cauza Wasa Liv Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse and a group of approximately 15,000 individuals contra Suediei din 14 decembrie 1988* (cerere nr. 13013/87) [citată la 20 august 2017]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%2C%22itemid%22:%5B%22001-319%22%5D%7D>

12. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Fiscalitatea și Convenția Europeană a Drepturilor Omului*. Fișă tematică. [online] 22 p. [citată la 24 ianuarie 2020].

Disponibil:https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Taxation_ROM.pdf

13. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Hotărârea în cauza A.P., M.P. și T.P. contra Elveției* din 29 august 1997 (cererile nr. 19958/92) [online]. [citată la 24 mai 2020]. Disponibil:<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-58178%22>}}

14. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Hotărârea în cauza Bendenoun contra Franței* din 24 februarie 1994 (cerere nr. 12547/86) [online]. [citată la 24 ianuarie 2020]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-57863%22>}}

15. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Hotărârea în cauza Buffalo SRI în lichidare contra Italiei* din 03 iulie 2003 (cerere nr. 38746/97) [online]. [citată la 29 iulie 2019]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-65747%22>}}

16. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Hotărârea în cauza Burden și Burden contra Marii Britanii* din 12 decembrie 2006 (cerere din 13378/05) [online]. [citată la 24 ianuarie 2020]. Disponibil:<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22tabview%22:%22document%22,%22itemid%22:%22001-78427%22>}}

17. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Hotărârea în cauza Eko-Elda AVEE contra Greciei* din 09 martie 2003 (cerere nr. 10162/02) [online]. [citată la 22 decembrie 2019]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22002-3454%22>}}

18. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Hotărârea în cauza National & Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building Society and the Yorkshire Building Society contra Marii Britanii* din 23 octombrie 1997 (cererile nr. 1319/93, 21449/93, 21675/93) <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22tabview%22:%22document%22,%22itemid%22:%22001-58109%22>}}

19. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Hotărârea în cauza N.K.M. contra Ungariei* din 14 mai 2013 (cerere nr. 66529/11) [online]. [citată la 20 octombrie 2018]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22tabview%22:%22document%22,%22itemid%22:%22001-119704%22>}}

20. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Hotărârea în cauza P.M. contra Marii Britanie* din 19 iulie 2005 (cererea nr. 6638/03) [online]. [citată la 24 ianuarie 2017]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22tabview%22:%22document%22,%22itemid%22:%22001-69754%22>}}

21. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Hotărârea în cauza Prigală contra Moldovei* din 13 februarie 2018 (cerere nr. 36763/06) [citată la 23 aprilie 2019]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22tabview%22:%22document%22,%22itemid%22:%22001-181112%22>}}

22. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. *Hotărârea în cauza S.C. Complex Herta Import Export S.R.L. Lipova împotriva României* din 18 iunie 2013 (cererea nr. 17118/04) [citată la 20 februarie 2018]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-141895%22>}}

23. CUȘMIR, C. *Asigurarea constituțională a dreptului la proprietate: Elemente comparate*. Tz de doctor în drept. Chișinău, 2006, 153 p.

24. PACHIU, L. *Analiză privind constituționalitatea introducerii unui impozit pe profit suplimentar în sarcina titularilor de acorduri petroliere* [online]. 30p. [citată la 26 aprilie 2020]. Disponibil: https://www.enpg.ro/wp-content/uploads/2017/10/EPG_2016-07-12_Laurentiu-Pachiu_Analiza-constitucionalitate.pdf

25. PĂTULEA, V. *Proces echitabil. Jurisprudența comentată a Curții Europene a Drepturilor Omului* [online]. 189 p. Juridice.ro [citată la 24 ianuarie 2020]. Disponibil: http://irido.ro/irido/pdf/174_ro.pdf

26. Curtea Constituțională. *Decizia nr. 96 din 19 decembrie 2016 de inadmisibilitate a sesizării nr.151a/2016 privind controlul constituționalității unor prevederi ale Art.V și Art.XXXI din Legea nr.138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (impozitul pe avere)* [online]. 7 p. [citată la 23 iunie 2019]. Disponibil: <http://constcourt.md/public/ccdoc/decizii/rod9619122016rod809b.pdf>